

Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática

**Estudo sobre Evasão nos Cursos da Área de
Computação da UEM**

Amanda Tiemi Fukao

TCC-2021

Maringá - Paraná
2021

**Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática**

Estudo sobre Evasão nos Cursos da Área de Computação da UEM

Amanda Tiemi Fukao

TCC-2021

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual de Maringá, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Thelma Elita Colanzi

Maringá - Paraná
2021

AMANDA TIEMI FUKAO

ESTUDO SOBRE EVASÃO NOS CURSOS DA ÁREA DE COMPUTAÇÃO
DA UEM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Estadual de Maringá, como parte
dos requisitos necessários à obtenção do título
de Bacharel em Ciência da Computação.

BANCA EXAMINADORA

Thelma Elita Colanzi
Universidade Estadual de Maringá

Luciana Andréia Fondazzi Martimiano
Universidade Estadual de Maringá

Valéria Delisandra Feltrim
Universidade Estadual de Maringá

Dedico este trabalho a meus pais que me apoiaram e incentivaram a seguir meus sonhos. Através deles, tornei-me forte o suficiente para poder enfrentar desafios. Dedico este trabalho também aos meus amigos por terem estado ao meu lado a todo o momento.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à minha orientadora Thelma, pelas correções, incentivos, suporte, amizade, paciência e por tornar possível a realização deste trabalho.

Agradeço também aos meus pais por terem sido meu apoio inicial, por terem enfrentado todos os problemas para que pudessem me proporcionar um ensino de qualidade durante todo o meu período escolar e por toda a ajuda que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço também à minha irmã pelo apoio e por sempre estar presente quando precisei.

Aos amigos, que sempre estiveram presente em toda a minha vida, tanto em momentos bons quanto ruins, em especial ao Pedro por sempre ter me incentivado a não desistir e por ter sido meu braço direito durante esta etapa da vida.

Aos professores, que foram base para o meu aprendizado e que desempenharam um papel importante no meu processo de formação profissional ao longo do curso.

À Universidade Estadual de Maringá, por ter proporcionado materiais para o desenvolvimento deste trabalho e por tudo que vivenciei ao longo dos anos do curso.

Às pessoas que convivi ao longo de todo o curso, que me ajudaram a todo o momento a superar obstáculos e compartilharam aprendizado.

Aos participantes da pesquisa deste trabalho, sem eles este trabalho não seria possível de ser realizado.

E, por fim, a todos os familiares que me incentivaram a seguir este caminho e que contribuíram com a minha formação acadêmica.

A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo.

(Nelson Mandela)

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre a evasão nos cursos de graduação ofertados pelo Departamento de Informática (DIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O estudo foi realizado a partir de dados obtidos pela Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) da UEM e a partir de dados coletados junto a alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM. A partir dos dados da DAA foi possível realizar análises quantitativas e a partir dos dados das respostas dos alunos evadidos foi possível realizar análises qualitativas. Foram obtidas evidências de que o sexo e ser ou não cotista afetam as taxas de evasão nos cursos do DIN da UEM e que nos últimos sete anos, o curso de Informática apresentou maior índice de evasão do que o curso de Ciência da Computação. O principal motivo das evasões se deve à didática de professores e a pandemia de COVID-19 teve impacto para a evasão de alunos.

Palavras-chave: Evasão. Curso de Graduação em Computação. Motivos da evasão estudantil.

ABSTRACT

This work presents a study on student dropout in undergraduate courses offered by the Department of Informatics (DIN) of the State University of Maringá (UEM). The study was carried out based on data obtained by the Academic Affairs Department (DAA) of UEM and based on data collected from the responses of students who dropped out of the DIN courses. From the DAA data it was possible to carry out quantitative analyzes and from the data of the answers of the dropouts it was possible to carry out qualitative analyzes. Evidence was obtained that gender and being or not being a quota student affect dropout rates and that in the last seven years, the Informatics course had a higher student dropout rate than the Computer Science course. The main reason for the dropout is due to the didactics of teachers. Also, the COVID-19 pandemic had an impact on the student dropout.

Key-words: Dropout. Graduation in Computing Course. Reasons for student dropout.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	REVISÃO DA LITERATURA	14
2.1	Conceitos de Evasão	14
2.2	Evasão no Ensino Superior	15
2.3	Evasão em alguns cursos da UEM	16
2.4	Causas da Evasão nos Cursos de Computação	17
3	MATERIAIS E MÉTODOS	19
3.1	Método de Pesquisa	19
3.2	Materiais	21
4	RESULTADOS	22
4.1	Informações sobre evasão fornecidas pela DAA	22
4.1.1	Evasão por curso (ano de evasão)	22
4.1.2	Evasão por curso (ano de ingresso)	24
4.1.3	Evasão por sexo	24
4.1.4	Evasão de cotistas por curso	26
4.1.5	Tempo de permanência nos cursos até a evasão	27
4.1.6	Evasão por motivos definidos pela UEM	28
4.2	Resultados do Questionário com Alunos Evadidos	29
4.2.1	Caracterização dos Participantes	29
4.2.2	Motivos da Evasão	30
4.2.2.1	Motivos Sócio-Econômicos	31
4.2.2.2	Motivos Vocacionais	33
4.2.2.3	Motivos Institucionais/Acadêmicos	37
4.2.2.4	Motivos Familiares/Pessoais/de Saúde	43
4.2.2.5	Outros Motivos	43
4.2.3	Evasão na Pandemia de Covid-19	46
4.2.4	Motivos Extras apontados pelos alunos evadidos	50
4.3	Discussão/Síntese por categoria de alunos	52
4.4	Direcionamentos para evitar futuras evasões	53
5	CONCLUSÃO	55
	REFERÊNCIAS	56

APÊNDICE A	Questões base para questionário	57
A.1	Itens escolhidos presentes no questionário de HOED (2016)	57
A.2	Questões escolhidas presentes no questionário de CANEDO et al. (2018) . .	58
APÊNDICE B	Questões pertencentes ao questionário	59
B.1	Questões pessoais	59
B.2	Questões sócio-econômicas	59
B.3	Questões vocacionais	59
B.4	Questões institucionais/acadêmicas	59
B.5	Outras questões	60
B.6	Questões familiares/pessoais/de saúde	60
B.7	Questões relacionadas à pandemia de COVID-19	61
APÊNDICE C	Motivos extras dados pelos alunos evadidos	62
APÊNDICE D	Tabelas a partir de dados fornecidos pela DAA	69
D.1	Evasão por curso (ano de evasão)	69
D.2	Evasão por curso (ano de ingresso)	69
D.3	Evasão por sexo (Ciência da Computação)	69
D.4	Evasão por sexo (Informática)	70
D.5	Evasão de cotistas por curso	70

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fluxograma 1 – Métodos de pesquisa.	19
Gráfico 1 – Alunos que evadiram nos cursos de Ciência da Computação e Informática.	23
Gráfico 2 – Alunos ingressantes em uma mesma turma que evadiram dos cursos de Ciência da Computação e Informática.	24
Gráfico 3 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo.	25
Gráfico 4 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo.	26
Gráfico 5 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos de Ciência da Computação e In- formática.	27
Gráfico 6 – Motivos sócio-econômicos.	32
Gráfico 7 – Motivos sócio-econômicos do curso Ciência da Computação.	32
Gráfico 8 – Motivos sócio-econômicos do curso Informática.	33
Gráfico 9 – Motivos vocacionais: mudança de curso.	34
Gráfico 10 – Motivos vocacionais: mudança do curso de Ciência da Computação.	34
Gráfico 11 – Motivos vocacionais: mudança do curso de Informática.	35
Gráfico 12 – Motivos vocacionais.	36
Gráfico 13 – Motivos vocacionais no curso de Ciência da Computação.	37
Gráfico 14 – Motivos vocacionais no curso de Informática.	37
Gráfico 15 – Motivos institucionais/acadêmicos.	40
Gráfico 16 – Motivos institucionais/acadêmicos no curso de Ciência da Computação.	42
Gráfico 17 – Motivos institucionais/acadêmicos no curso de Informática.	44
Gráfico 18 – Motivos familiares/pessoais/de saúde.	45
Gráfico 19 – Outros motivos.	46
Gráfico 20 – Outros motivos do curso de Ciência da Computação.	47
Gráfico 21 – Outros motivos do curso de Informática.	48
Gráfico 22 – Motivos relacionados à pandemia.	50

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tempo de permanência em anos dos alunos até a evasão entre os anos de 2005 a 2021.	28
Tabela 2 – Evasão por motivos definidos pela UEM	29
Tabela 3 – Caracterização dos participantes que responderam ao questionário da pesquisa	30
Tabela 4 – Caracterização dos alunos evadidos durante a pandemia de COVID-19 . . .	47
Tabela 5 – Motivos que podem levar à evasão para alunos evadidos durante a pandemia de COVID-19	49
Tabela 6 – Alunos que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.	69
Tabela 7 – Alunos que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.	69
Tabela 8 – Alunos evadidos que ingressaram nos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.	69
Tabela 9 – Alunos evadidos que ingressaram nos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.	69
Tabela 10 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo no período de 2005 a 2014.	69
Tabela 11 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo no período de 2015 a 2021.	69
Tabela 12 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo no período de 2005 a 2014.	70
Tabela 13 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo no período de 2015 a 2021.	70
Tabela 14 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.	70
Tabela 15 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.	70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEP	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CVU	Comissão de Vestibular Unificado
DAA	Diretoria de Assuntos Acadêmicos
DEED	Diretoria de Estatísticas Educacionais
DIN	Departamento de Informática
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
ERE	Ensino Remoto Emergencial
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
PAS	Programa de Avaliação Seriada
PAS-UEM	Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá
SBC	Sociedade Brasileira de Computação
SEED	Secretaria de Estado da Educação do Paraná
SISU	Sistema de Seleção Unificada
UEM	Universidade Estadual de Maringá
UnB	Universidade de Brasília

1 INTRODUÇÃO

Os alunos dos cursos da área de Computação ao entrar na faculdade se deparam com matérias introdutórias à programação, que muitas vezes são vistas como difíceis, por não terem sido apresentadas anteriormente aos alunos no ensino fundamental ou médio. Essa dificuldade muitas vezes acarretam em desistência das disciplinas ou até mesmo evasão nos cursos, ocasionando diminuição de profissionais no mercado de trabalho e gastos governamentais sem o retorno esperado.

O percentual de evasão, em todo o mundo, normalmente ocorre nos primeiros anos dos cursos (MOTEJUNAS et al., 2007). Questões como a evasão nas instituições brasileiras também vêm sendo discutidas frequentemente e isso motivou uma análise detalhada sobre a evasão nos cursos com altos índices de evasão da Universidade Estadual de Maringá (UEM). No contexto da UEM, cursos como Engenharia de Produção (CARREIRA et al., 2017), Matemática (FERREIRA, 2016) e Física (SILVA; FRANCO, 2014) já realizaram estudos sobre o percentual e as causas da evasão discente.

Os cursos ofertados pelo DIN da UEM são dois bacharelados, a saber:

- Ciência da Computação: 5 anos de duração até o ano de 2017 e 4 anos de duração a partir de 2018 em período integral;
- Informática: 5 anos de duração em período noturno.

Segundo análises informais das coordenações dos cursos ofertados pelo DIN, os cursos oferecidos pelo DIN da UEM apresentam um percentual considerável de evasão. Porém, este tema ainda não foi investigado formalmente para os dois cursos do DIN da UEM. Além disso, a pandemia de covid-19 pode ter contribuído para o aumento de evasão, assim como a presença de poucas meninas e de cotistas nos cursos poder ter contribuído para o aumento da evasão por vários motivos.

Esse cenário motivou o presente trabalho, cujo objetivo geral foi encontrar os alunos evadidos dos cursos ofertados pelo DIN da UEM e questioná-los sobre os motivos da evasão, bem como entender o impacto da pandemia de covid-19 na evasão dos cursos. Assim, foi possível analisar o porquê de tamanha evasão por meio de dados quantitativos e qualitativos gerados a partir das respostas dos questionários. Com esse resultado, espera-se contribuir para que o DIN saiba os motivos que levam à evasão discente, proponha ações preventivas e aumentem o

engajamento dos alunos nos cursos, permitindo que mais e melhores profissionais ingressem no mercado de trabalho.

Esta monografia está dividida nas seguintes seções: a Seção 2 apresenta a revisão da literatura do tema; a Seção 3 apresenta os materiais e métodos utilizados na pesquisa; a Seção 4 apresenta os resultados obtidos da pesquisa e a Seção 5 apresenta a conclusão do trabalho.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta seção aborda o conceito de evasão escolar considerado tanto a esfera federal, quanto a esfera estadual. O conceito de evasão adotado pela UEM também é abordado nesta seção, assim como o conceito de evasão adotado para esta pesquisa. Aborda-se também a evasão no ensino superior e os cursos que apresentam maiores índices de evasão. Relata-se outras pesquisas realizadas sobre a evasão em alguns cursos da UEM. E, por fim, são abordados os possíveis motivos que levaram os alunos a evadirem de cursos da área de Computação apontados na literatura.

2.1 CONCEITOS DE EVASÃO

O conceito de evasão varia de autor para autor. O conceito de evasão na literatura pode ser visto comumente como a interrupção no ciclo de estudo, podendo ocorrer por não efetuar a matrícula no prazo devido, transferência interna ou externa, desistência, re-opção ou jubilação (GAIOSO, 2005).

Na esfera federal, o conceito de evasão utilizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é a

saída antecipada, antes da conclusão do ano, série ou ciclo, por desistência (independentemente do motivo), representando, portanto, condição terminativa de insucesso em relação ao objetivo de promover o aluno a uma condição superior à de ingresso, no que diz respeito à ampliação do conhecimento, ao desenvolvimento cognitivo, de habilidades e de competências almejadas para o respectivo nível de ensino. Obviamente, a interrupção do programa em decorrência de falecimento do discente não pode ser atribuída como insucesso, dado que, de forma geral, se trata de caso fortuito e não se pode presumir uma intencionalidade do indivíduo em interromper o curso, cessá-lo ou uma incapacidade do indivíduo de manter-se no programa educacional (SILVA; MARIANO, 2021).

Na esfera estadual, não há uma definição clara sobre o conceito de evasão e a SEED (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) assume o conceito dado pelo INEP (BORGHETTI et al., 2018).

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) considera como evasão o cancelamento, transferência, jubilação, desistência e outros motivos (FERREIRA, 2016).

O conceito utilizado neste trabalho como evasão foi o mesmo conceito dado pela UEM e, além disso, não considerar o falecimento como evasão de curso.

2.2 EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR

O ensino superior é muito importante para o crescimento profissional do aluno, porém os cursos de Matemática e Computação apresentam maiores índices de evasão nas instituições públicas e privadas (HOED, 2016). Isso faz com que cada vez mais instituições formem menos profissionais do que o previsto, acarretando falta de profissionais no mercado de trabalho e até mesmo despesas governamentais, em caso de instituições públicas.

A evasão anual da Educação Superior do Brasil era de aproximadamente 22% para o conjunto de cursos superiores presenciais brasileiros, entre 2006 e 2009, medida pelo Instituto Lobo (LOBO, 2012). Entre 2010 e 2014, a evasão anual da educação superior do Brasil foi de aproximadamente 14,5% e a evasão nos cursos de Computação do Brasil foi de aproximadamente 18% (HOED, 2016). Isso mostra que a evasão nos cursos de Computação ficou acima da média nacional tanto nas instituições públicas quanto nas privadas no período de 2010 e 2014.

Segundo informações do último censo da educação superior 2020 publicado até o momento da pesquisa, foi realizada estatística de indicadores da trajetória da educação superior dos ingressantes no ano de 2011. Em 2020, 40% desses alunos tinham concluído o curso e 59% desistiram, o que inclui abandono e transferência. Além disso, 1% permanece na graduação (DEED, 2022).

No último censo da educação superior 2020, também foram analisados os indicadores de trajetória da educação superior dos ingressantes no ano de 2011 por modalidade. Em 2020, dos ingressantes na modalidade presencial, 41% deles tinham concluído o curso e 58% desistiram. Além disso, 1% permanece na graduação. Já na modalidade a distância, 37% deles tinham concluído o curso e 62% desistiram. Além disso, 1% permanece na graduação (DEED, 2022). Isso indica que a evasão dos alunos na modalidade a distância é maior do que na modalidade presencial.

Preocupado com a questão de evasão dos alunos nas grandes áreas de Ciências, Matemática e Computação, Hoed (2016) fez levantamentos de dados de evasão dos cursos de ensino superior que possuem maiores índices de evasão, comparando as áreas entre si, e depois realizou um estudo de caso da evasão nos cursos de Computação da Universidade de Brasília (UnB). Os resultados em relação aos cursos superiores apresentam uma correlação inversa entre concorrência e evasão, tanto nas instituições privadas quanto públicas. Os resultados em relação aos cursos superiores da área de Computação apresentaram que os alunos do sexo masculino teve uma sobrevivência superior aos do sexo feminino. Em relação à condição de cotista, os

cotistas apresentaram sobrevivência superior aos não cotistas. Em relação à forma de ingresso, os ingressos via Sistema de Seleção Unificada (SISU) mostraram sobrevivência superior nas instituições privadas em relação ao ingresso via vestibular. Já nas instituições públicas, os alunos que ingressaram via vestibular apresentaram uma sobrevivência superior aos ingressos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) via SISU (HOED, 2016).

Nas análises realizadas nos cursos da área de Computação da UnB, no período de 2005 a 2015, o curso de Ciência da Computação apresentou índice de evasão de 40,75%, o curso de Licenciatura em Computação apresentou o índice de evasão de 55,57%, curso de Engenharia da Computação apresentou o índice de evasão de 34,46% e o curso de Engenharia de Software apresentou o índice de evasão de 21,33%. Os alunos do sexo feminino apresentaram uma sobrevivência superior quanto ao evento evasão em relação aos alunos do sexo masculino. Os alunos não cotistas apresentaram sobrevivência superior em relação aos cotistas. A forma de ingresso por Programa de Avaliação Seriada (PAS) apresentou uma sobrevivência superior em relação às demais formas de ingresso, seguida da forma de ingresso por Vestibular e, por fim, da forma de ingresso pelo SISU (ENEM) ou outros. Por meio de questionários respondidos por alunos evadidos dos cursos da área de Computação da UnB, obteve-se como conclusão os principais motivos para a evasão desses alunos, são elas: dificuldade dos professores em repassar de maneira compreensível o conteúdo; falta de informações sobre o que é abordado no curso; critérios de avaliação dos docentes usados são inadequados ou muito rígidos; dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação/algoritmos e falta de afinidade com o curso (HOED, 2016).

2.3 EVASÃO EM ALGUNS CURSOS DA UEM

Alguns estudos foram realizados nos cursos de Engenharia de Produção, Física e Matemática para verificarem o índice de evasão em seus cursos.

Foi realizado um estudo sobre os índices de evasão e tempo de integralização do curso de Engenharia de Produção da UEM no período de 2000 a 2013. Por meio de análises do banco de dados do DAA, foi possível observar que 56% dos alunos concluem o curso no tempo mínimo regular (cinco anos), e que o índice de evasão, quando calculado por turma, chega, em média, a 32,9%, e quando mensurado por ano, o índice médio de alunos evadidos chega a 11,4% (CARREIRA et al., 2017).

Um estudo sobre a evasão do curso de Física da UEM na modalidade presencial e a

distância foi realizado no ano de 2014. A análise sobre a evasão do curso de Física da UEM na modalidade presencial foi realizada no período de 2000 a 2010. A partir das análises, observou-se que até o ano de 2007, a evasão ocorria em torno de 50% das vagas oferecidas por ano. A partir do ano de 2008, esse número aumentou consideravelmente, principalmente no ano de 2009, com 153,7% de evasão, ou seja, houve maior índice de evasão do que de ingresso. Outro fator importante, é que o número de graduados por ano é bem mais baixo que o número de alunos que evadem do curso. As análises também apresentaram que a evasão dos alunos do curso de Física da UEM na modalidade presencial vem se agravando a cada ano. Já na modalidade a distância, o número se apresentou maior no ano de 2008 (56,7% de evasão) e se apresenta crescente entre os anos de 2008 e 2010 (SILVA; FRANCO, 2014).

Um levantamento da evasão registrada no curso de Matemática da UEM entre os anos de 2003 e 2013 foi realizado no ano de 2016. A partir das análises, foi possível observar que de 3152 alunos matriculados entre os anos de 2003 e 2013, 718 alunos evadiram do curso, ou seja, 22,78% dos alunos evadiram no período de 10 anos (FERREIRA, 2016).

2.4 CAUSAS DA EVASÃO NOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO

O tema da evasão nos cursos de graduação vem sendo estudado por diversos autores que tentam entender o motivo das evasões, como Hoed (2016), Canedo et al. (2018), Martimiano et al. (2019) e Holanda et al. (2021).

Canedo et al. (2018), tentando entender se a metodologia de ensino-aprendizagem adotada nas aulas de Introdução à Ciência da Computação pode ser um processo que dificulta o entendimento dos princípios da linguagem de programação acarretando em altos índices de reprovação e evasão de curso, abordam a importância dos professores para o aprendizado e motivação dos alunos a continuarem estudando. Os resultados mostraram a necessidade de melhorar a infraestrutura (laboratórios) da UnB, necessidade de reduzir o número de alunos nas salas de aula, a fim de permitir um contato mais próximo da prática de ensino do professor com o aluno, para melhorar o aprendizado do aluno, e a necessidade de aprimorar o material de apoio disponibilizado pelos professores (CANEDO; SANTOS; LEITE, 2018).

Lima et al. (2020) e Martimiano et al. (2019), preocupados com as iniciativas educacionais para motivar a permanência das mulheres nas universidades brasileiras nos cursos relacionados à Computação, abordam a questão de gênero como um dos motivos da evasão, sabendo que a quantidade de mulheres nos cursos de Computação é pequena, tentam incentivá-

las a seguirem na área de Computação através de programas como Meninas Digitais da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). O índice de mulheres nos cursos do DIN da UEM é relativamente baixo (8% em média) em cada curso, abaixo da média nacional (14,19%) (MARTIMIANO; FELTRIM, 2019). Isso motivou a criação do grupo Conectadas na UEM com o intuito de incentivar essas mulheres a permanecerem nos cursos de Computação da UEM.

Holanda et al. (2021), questionando como o senso intelectual de pertencimento e autoeficácia dos alunos cotistas se compara aos alunos não cotistas nos cursos de Computação, abordam se ser ou não ser cotista influencia no número de evasões. Os resultados mostraram que os cotistas não se sentem inteligentes o suficiente para o curso em relação aos não cotistas, e esse pensamento acarreta na evasão do curso.

Além desses motivos abordados, há outros que englobam questões tanto pessoais quanto fatores internos e externos às instituições.

A pandemia de covid-19 acabou mudando a forma de ensino em todo o mundo, sendo assim, os alunos precisaram se adaptar. Porém, muitos alunos não conseguiram se adaptar por motivos de cansaço, ansiedade, estresse, desânimo, desmotivação e menor aprendizagem. Esses motivos podem levar à evasão desses alunos (NUNES, 2021).

Esses motivos apresentados foram estudados a fim de entender os principais motivos que levaram à evasão dos alunos dos cursos ofertados pelo DIN da UEM.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção aborda o método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa e os materiais utilizados.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA

Para a realização do trabalho, foi utilizado o método de pesquisa exploratória para melhor entendimento em relação à evasão no ensino superior brasileiro, à evasão nos cursos com maiores índices de evasão e à evasão nos cursos da área de Computação. Essa pesquisa foi realizada por meio de artigos científicos, que contribuíram para a revisão da literatura deste trabalho.

Para analisar a evasão nos cursos ofertados pelo DIN da UEM, foi utilizado o método de pesquisa descritiva por meio de um questionário respondido pelos alunos evadidos e também por meio de dados fornecidos pela Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA). Sendo assim, o estudo tem caráter tanto quantitativo quanto qualitativo para melhor entendimento dos motivos que levaram à evasão desses alunos.

O método de pesquisa realizado neste trabalho está apresentado no Fluxograma 1.

Fluxograma 1 – Métodos de pesquisa.

Fonte: a autora (2022).

Na **revisão bibliográfica** foram extraídos dados em relação aos conceitos de evasão na esfera federal e estadual, por parte da UEM e o conceito adotado nesta pesquisa. Além disso,

foram extraídos dados em relação à evasão nos cursos superiores brasileiros e também motivos que poderiam ter levado à evasão dos alunos da área de Computação.

A **elaboração do questionário** respondido pelos alunos evadidos nos cursos do DIN foi baseado nos questionários realizados por Hoed (2016) e Canedo et al. (2018). O questionário realizado por Hoed (2016) não está disponível para visualização, apenas os itens presentes em seu questionário. Os itens presentes no questionário de Hoed (2016) e as questões do questionário de Canedo et al. (2018), que foram escolhidas para compor o questionário enviado para os alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM, estão descritos no Apêndice A deste documento.

O questionário respondido pelos alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM está apresentado no Apêndice B deste documento. O questionário foi aplicado através da ferramenta do Google Forms e foi dividido em seções. A primeira seção apresenta questões pessoais e poderiam ser respondidas abertamente. A segunda seção envolve os motivos que levaram os alunos a evadirem do curso e as questões foram realizadas na escala Likert. A legenda da escala Likert adotada é apresentada a seguir:

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Indiferente
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

Há uma seção que poderia ser respondida apenas pelos alunos que evadiram durante a pandemia de COVID-19. As questões desta seção também foram respondidas usando a escala Likert. A última seção apresenta uma questão aberta e opcional para que os alunos possam relatar motivos extras que os levaram à evasão do curso.

A **divulgação do questionário** foi realizada por meio de postagens em Redes Sociais: Facebook, Instagram e Email.

A **coleta de dados** foi realizada a partir das respostas obtidas pelo questionário respondido pelos alunos evadidos do cursos ofertados pelo DIN da UEM e a partir dos dados fornecidos pelo DAA. Os dados cedidos pelo DAA foram: curso (Informática e Ciência da Computação), ano de ingresso, sexo, cotas, motivo da evasão e ano de evasão.

A **análise dos dados** foi realizada em duas etapas:

- Na primeira etapa foram analisados quantitativamente os dados enviados pela DAA, de forma a verificar numericamente a quantidade de alunos evadidos por ano, os motivos principais das evasões, a quantidade de meninas que evadiram em relação aos meninos e a quantidade de cotistas que evadiram dos cursos.
- Na segunda etapa foram analisados qualitativamente os dados do questionário respondido pelos alunos evadidos. Foi realizada uma comparação dos dados obtidos, tanto por meio do questionário, quanto os enviados pela DAA, verificando similaridades entre eles. Dessa forma, pode-se melhor visualizar os principais motivos da evasão dos cursos ofertados pelo DIN da UEM.

A **disseminação dos resultados** se dará por meio da publicação desta monografia e por meio de um artigo que será escrito a partir dos resultados alcançados.

3.2 MATERIAIS

Os materiais utilizados para a pesquisa foram:

- Artigos científicos: para obtenção de dados a respeito da evasão.
- Ferramenta do Google Forms: para a criação do questionário da pesquisa e coleta de dados.
- Redes Sociais: como Facebook, Instagram e Email para a divulgação da pesquisa juntamente com o questionário.
- Planilha Excel: para tabulação dos dados e criação de gráficos.
- Ferramenta Lucidchart: para a criação de fluxograma.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir dos dados fornecidos pelo DAA, das respostas do questionário enviado aos alunos evadidos, a triangulação entre os dados quantitativos e qualitativos e os direcionamentos para evitar futuras evasões.

Foram considerados nesta pesquisa apenas os alunos que ingressaram nos cursos ofertados pelo DIN da UEM no período de 2005 a 2021.

De acordo com a resolução do ano de 2021 nº 022/2021-CEP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), a quantidade de vagas ofertadas para os alunos ingressantes no curso de Ciência da Computação e Informática é a mesma. São ofertadas um total de 44 vagas para os ingressantes em cada curso do DIN da UEM. Dessas 44 vagas, 9 vagas são reservadas para os ingressantes através do Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá (PAS-UEM), 5 vagas para os ingressantes através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e 30 vagas para os ingressantes através dos Vestibulares (Verão e Inverno). Dessas 44 vagas, 9 vagas são destinadas a cotas sociais e 7 vagas são destinadas a cotas para negros.

Segundo a resolução do ano de 2008 nº 012/2008-CEP, o sistema de cotas sociais do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UEM foi implantado no ano de 2009, já a resolução do ano de 2019 nº 028/2019 aponta a implantação do sistema de cotas para negros (pardos e pretos) no ano de 2020.

4.1 INFORMAÇÕES SOBRE EVASÃO FORNECIDAS PELA DAA

Os dados fornecidos pela DAA foram: alunos evadidos por curso (Ciência da Computação e Informática), sexo, ano de ingresso, cotas, motivo da evasão e ano de evasão. A partir desses dados foram analisados os dados quantitativos dos alunos que ingressaram nos cursos. Dentre esses dados houve análise dos anos em que houve mais evasão por curso, dos anos que houve mais evasão por sexo, por ser ou não cotista e os principais motivos de evasão considerados pela UEM como evasão. Estes dados estão apresentados em forma de tabelas no Apêndice D.

4.1.1 Evasão por curso (ano de evasão)

O Gráfico 1 apresenta a relação do número de alunos dos cursos de Ciência da Computação e Informática que evadiram nos anos entre 2005 e 2021. Os pontos marcados no gráfico apresentam os maiores índices de evasão em cada curso. Levando em consideração que o nú-

mero de alunos ingressantes por ano, em média, é de 44 alunos, a partir deste gráfico é possível analisar que houve maior índice de evasão no Curso de Ciência da Computação no ano de 2008 (com 40 alunos ou 90,9%), enquanto no curso de Informática, houve maior evasão no ano de 2014 (com 41 alunos ou 93,18%). O gráfico também apresenta que os maiores índices de evasão do curso de Ciência da Computação ocorreram no período de 2008 a 2010, com 65,9% de média nesse período, e do curso de Informática entre os anos de 2014 a 2019, com 81,07% de média nesse período. Isso mostra que o índice de evasão do curso de Ciência da Computação e Informática foi crescente até meados de 2014 e se mantém relativamente estável a partir desse ano.

Em média, 21 alunos evadiram do curso de Ciência da Computação por ano e 24 alunos do curso de Informática por ano, no período de 2005 a 2021. Isso indica que aproximadamente 51% dos alunos evadem dos cursos do DIN da UEM por ano em relação ao número de ingressantes.

Levando em consideração que 44 alunos ingressam no ano e que no período de 2005 a 2021 houve um total de 748 ingressantes, os dados apontaram que houve maior evasão do curso de Informática em comparação com o curso de Ciência da Computação, sendo que o total de alunos evadidos do curso de Informática entre os anos de 2005 e 2021 até o momento da pesquisa foi de 408 alunos (54,55% do total de 748 ingressantes) e o total de alunos evadidos do curso de Ciência da Computação foi de 356 alunos (47,6% do total de 748 ingressantes).

Gráfico 1 – Alunos que evadiram nos cursos de Ciência da Computação e Informática.

Fonte: a autora (2022).

4.1.2 Evasão por curso (ano de ingresso)

O Gráfico 2 apresenta a relação da porcentagem de alunos evadidos dos cursos de Ciência da Computação e Informática que ingressaram nos anos entre 2005 e 2021. Os pontos marcados no gráfico apresentam os maiores índices de evasão por ano de ingresso em cada curso. Através desse gráfico, é possível analisar a quantidade de alunos evadidos dos cursos que ingressaram no mesmo ano. O gráfico aponta que os alunos que ingressaram no curso de Ciência da Computação no ano de 2008 apresentaram maior índice de evasão (97,73%) no curso, ou seja, de 44 alunos que ingressaram no ano de 2008 no curso de Ciência da Computação, 43 alunos evadiram do curso. De forma semelhante, os alunos que ingressaram no curso de Informática no ano de 2012 apresentaram maior índice de evasão (90,91%) no curso, ou seja, dos 44 alunos ingressantes no ano de 2012 no curso de Informática, 40 alunos evadiram do curso.

A partir do Gráfico 2 é possível verificar também que o índice de evasão nos cursos do DIN da UEM de alunos ingressantes no mesmo ano está acima de 50% na maior parte do período, se mantendo estável. Isso mostra o quão alto é o índice de evasão nos cursos ofertados pelo DIN da UEM.

Gráfico 2 – Alunos ingressantes em uma mesma turma que evadiram dos cursos de Ciência da Computação e Informática.

Fonte: a autora (2022).

4.1.3 Evasão por sexo

O número de mulheres que ingressam nos cursos de Ciência da Computação e Informática é relativamente baixo (8% em média) em cada curso (MARTIMIANO; FELTRIM, 2019)

e, conseqüentemente, o número de alunos do sexo feminino que evadem os cursos do DIN da UEM também é inferior ao número de alunos do sexo masculino.

O Gráfico 3 apresenta a relação da porcentagem de alunos do sexo feminino e masculino que evadiram do curso de Ciência da Computação no período entre 2005 e 2021. As análises do número de evasões por sexo no curso de Ciência da Computação independem do ano de ingresso, e sim, se deve ao ano de evasão. Pode-se perceber que o número de alunos do sexo masculino que evadiram do curso é proporcionalmente maior que o número de alunos evadidos do sexo feminino. Através do gráfico, pode-se perceber também que a porcentagem de mulheres que evadem do curso é inferior a 10% do total de alunos que ingressam por ano, tendo, em média, 3,47% de evasão por ano. Já o número de alunos do sexo masculino que evadem do curso por ano, é em média 44,12%. De modo geral, o índice de evasão tanto do sexo masculino quanto do feminino do curso de Ciência da Computação se apresenta estável no período de 2005 a 2021.

Considerando que aproximadamente 8% dos ingressantes no curso de Ciência da Computação por ano é do sexo feminino (MARTIMIANO; FELTRIM, 2019), e aproximadamente 4% das evasões por ano são de mulheres, isso indica que metade das mulheres ingressantes no curso evadem dele.

Gráfico 3 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo.

Fonte: a autora (2022).

O Gráfico 4 apresenta a relação da porcentagem de alunos do sexo feminino e masculino que evadiram do curso de Informática no período de 2005 a 2021. As análises do número de evasões por sexo no curso de Informática independem do ano de ingresso, e sim, se deve ao

ano de evasão. De forma semelhante ao Gráfico 3, pode-se perceber que o número de alunos evadidos do sexo masculino é superior ao do sexo feminino. O índice de mulheres que evadem do curso é, em média, 4,81% por ano. Já o número de homens que evadem o curso é, em média, 49,73% por ano. O Gráfico 4 também mostra que o índice de evasão do sexo feminino do curso de Informática se mantém estável no período de 2005 a 2021, enquanto o do sexo masculino se apresenta crescente.

Considerando que aproximadamente 8% dos ingressantes no curso de Informática por ano é do sexo feminino (MARTIMIANO; FELTRIM, 2019), e aproximadamente 5% das evasões por ano são de mulheres, isso indica que 62,5% das mulheres ingressantes no curso evadem dele.

Gráfico 4 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo.

Fonte: a autora (2022).

4.1.4 Evasão de cotistas por curso

Segundo as informações da CVU, o sistema de cotas passou a ser implantado na UEM no ano de 2009, e 9 vagas foram destinadas a cotas sociais para cada curso do DIN da UEM. A partir do ano de 2020, com a implantação das cotas para negros (pretos e pardos), 7 vagas foram destinadas a cotas para negros para cada curso do DIN da UEM.

Com base nisso, o Gráfico 5 apresenta a porcentagem de alunos cotistas que evadiram dos cursos do DIN da UEM no período de 2005 a 2021. Os pontos marcados no gráfico indicam os anos em que o sistema de cotas passou a ser implantadas nos cursos. As análises do número de evasões por cotas nos cursos se deve ao ano de evasão. Através desse gráfico, é possível

visualizar que o índice de evasão iniciou no ano de 2010, pelo fato de que as cotas sociais passaram a ser implantadas no ano de 2009, com uma tendência crescente.

Aproximadamente, 41% dos alunos cotistas evadem do curso de Ciência da Computação por ano, à medida que 52% evadem do curso de Informática por ano. A partir do ano de 2020, pode-se perceber que houve uma diminuição no número de alunos cotistas evadidos do curso de Ciência da Computação. Em contrapartida, houve um aumento do número de alunos cotistas evadidos do curso de Informática. Isso pode estar relacionado ao novo método de ensino adotado pela UEM durante o momento da pandemia de COVID-19 a partir do ano de 2020 (ERE).

Gráfico 5 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos de Ciência da Computação e Informática.

Fonte: a autora (2022).

4.1.5 Tempo de permanência nos cursos até a evasão

A Tabela 15 apresenta o tempo de permanência dos alunos evadidos nos cursos de Ciência da Computação e Informática no período entre 2005 e 2021. Cada coluna da tabela indica o tempo de permanência, em anos, dos alunos em cada curso, ou seja, a primeira coluna representa que o aluno evadiu do curso no primeiro ano de graduação, a segunda coluna indica que o aluno evadiu do curso no segundo ano de graduação, e assim por diante.

Levando em consideração que o número de alunos evadidos do curso de Ciência da Computação durante o período da pesquisa foi de 356 alunos, e o de Informática foi de 408 alunos, a partir da Tabela 1 pode-se perceber que o maior índice de evasão no curso de Ciência da Computação foi no primeiro ano de graduação, com 35,11%, ou seja, de 356 alunos evadidos

no período da pesquisa do curso de Ciência da Computação, 125 alunos evadiram no primeiro ano de curso. Já no curso de Informática, o maior índice de evasão no curso foi no terceiro ano de graduação, com 19,36%, ou seja, de 408 alunos evadidos no período da pesquisa do curso de Informática, 79 alunos evadiram no terceiro ano de curso.

Pode-se observar que no curso de Ciência da Computação, o maior índice de evasão ocorre no primeiro ano de graduação, já no curso de Informática, ocorre no segundo e terceiro ano de graduação. Outro ponto que deve ser observado, é a evasão dos cursos em até 14 anos, ou seja, houve alunos que evadiram dos cursos do DIN da UEM em 15 anos de graduação por meio de reingressos.

Tabela 1 – Tempo de permanência em anos dos alunos até a evasão entre os anos de 2005 a 2021.

Curso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ciência da Computação	35%	13%	16%	13%	7%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
Informática	12%	18%	19%	15%	9%	9%	4%	4%	3%	4%	1%	1%	0%	0%	1%

De forma geral, observa-se que os maiores percentuais de evasão ocorrem até o 3º ano de permanência no curso.

4.1.6 Evasão por motivos definidos pela UEM

Os motivos considerados pela UEM como evasão são:

- Cancelamento de matrícula no curso.
- Transferência para outra IES.
- Matrícula cancelada por abandono.
- Matrícula cancelada por decurso de prazo (jubilação).
- Falecimento.
- Matrícula cancelada/reprovação por faltas em 2 períodos.
- Transferência de curso.

Neste trabalho não será considerado falecimento como evasão pelo fato de não poder ser atribuído como insucesso.

A Tabela 2 apresenta a quantidade de alunos que evadiram dos cursos do DIN da UEM no período de 2005 a 2021, separados de acordo com os motivos que os levaram à evasão.

Levando em consideração que o número de alunos evadidos do curso de Ciência da Computação durante o período da pesquisa foi de 356 alunos, e o de Informática foi de 408

alunos, a Tabela 2 aponta que o maior motivo de evasão do curso de Ciência da Computação ocorreu por meio do cancelamento de matrícula no curso, com 58,71% de índice, ou seja, de 356 alunos evadidos no período da pesquisa do curso de Ciência da Computação, 209 alunos evadiram do curso por cancelamento de matrícula no curso. Já no curso de Informática, o maior motivo de evasão do curso foi a matrícula cancelada por abandono, com 57,11% de índice, ou seja, de 408 alunos evadidos no período da pesquisa do curso de Informática, 233 alunos evadiram por matrícula cancelada por abandono.

Tabela 2 – Evasão por motivos definidos pela UEM

Motivo	Ciência da Computação	Informática	Total
Cancelamento de matrícula no curso	209 (58,71%)	139 (34,07%)	348
Matrícula cancelada por abandono	121 (33,99%)	233 (57,11%)	354
Matrícula cancelada por decurso de prazo(jubilção)	12 (3,37%)	25 (6,13%)	37
Matrícula cancelada/reprovação por faltas em 2 períodos	1 (0,28%)	4 (0,98%)	5
Transferência de curso	11 (3,09%)	2 (0,49%)	13
Transferência para outra IES	2 (0,56%)	5 (1,22%)	9

Considerando os dois cursos, os três motivos mais frequentes foram matrícula cancelada por abandono, cancelamento de matrícula no curso e jubilação nesta ordem.

4.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO COM ALUNOS EVADIDOS

Para entender os reais motivos que levaram os alunos a abandonar o curso ou cancelar sua matrícula, foi realizado um questionário.

Foram obtidas 48 respostas a partir do questionário divulgado pelas redes sociais, porém uma resposta acabou sendo descartada da análise pelo fato de o aluno evadido ter evadido do curso de pós-graduação ofertado pelo DIN, estando fora do escopo deste trabalho que envolve somente os cursos de graduação.

4.2.1 Caracterização dos Participantes

Das 47 pessoas que responderam o questionário,

- 11 alunos são do sexo feminino e 36 do sexo masculino;
- 5 alunos eram cotistas e 32 eram não cotistas;
- 27 cursaram Ciência da Computação e 20 cursaram Informática.

Os alunos evadidos que responderam ao questionário, ingressaram nos cursos do DIN da UEM no período de 2005 a 2021.

A Tabela 3 apresenta os dados dos alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM que responderam ao questionário, juntamente com seu curso evadido, ano de ingresso e ano de evasão.

Tabela 3 – Caracterização dos participantes que responderam ao questionário da pesquisa

Aluno	Curso evadido	Ano ingresso	Ano de evasão
P1	Informática	2015	2019
P2	Ciência da Computação	2015	2020
P3	Informática	2016	2018
P4	Informática	2013	2015
P5	Informática	2014	2016
P6	Informática	2010	2015
P7	Ciência da Computação	2016	2019
P8	Informática	2014	2020
P9	Ciência da Computação	2015	2017
P10	Ciência da Computação	2016	2019
P11	Ciência da Computação	2016	2017
P12	Ciência da Computação	2016	2017
P13	Ciência da Computação	2017	2017
P14	Ciência da Computação	2018	2021
P15	Informática	2011	2016
P16	Ciência da Computação	2017	2019
P17	Ciência da Computação	2012	dado não informado
P18	Ciência da Computação	2018	2019
P19	Ciência da Computação	2016	2019
P20	Ciência da Computação	2019	2019
P21	Informática	2010	2017
P22	Ciência da Computação	2017	2017
P23	Ciência da Computação	2012	2012
P24	Ciência da Computação	2017	2018
P25	Ciência da Computação	2017	2021
P26	Ciência da Computação	2017	2020
P27	Ciência da Computação	2021	2021
P28	Informática	2016	2020
P29	Ciência da Computação	2007	2010
P30	Informática	2005	2016
P31	Informática	2019	2020
P32	Ciência da Computação	2014	2017
P33	Ciência da Computação	2016	2018
P34	Ciência da Computação	2017	2021
P35	Ciência da Computação	2016	2018
P36	Ciência da Computação	2012	2015
P37	Informática	2009	2012
P38	Informática	2019	2019
P39	Informática	2014	2015
P40	Ciência da Computação	2013	2015
P41	Informática	2012	2014
P42	Informática	2009	2015
P43	Informática	2017	2021
P44	Informática	2014	2019
P45	Informática	2008	2017
P46	Ciência da Computação	2016	2019
P47	Informática	2005	2016

4.2.2 Motivos da Evasão

Os motivos da evasão que foram apresentadas no questionário, foram separados por assunto para melhor análise.

Todos os gráficos apresentados nesta subseção seguem a mesma legenda da escala Likert. A legenda da escala Likert adotada é apresentada a seguir:

- Não se Aplica.
- Discordo Totalmente.
- Discordo Parcialmente.
- Indiferente.
- Concordo Parcialmente.
- Concordo Totalmente.

Todos os gráficos nesta subseção também apresentam os motivos que podem ter levado os alunos a evadirem dos cursos do DIN da UEM em relação à quantidade de alunos que responderam o questionário.

4.2.2.1 Motivos Sócio-Econômicos

Os motivos sócio-econômicos referentes à evasão dos cursos do DIN da UEM descritos no Gráfico 6 são:

- Impossibilidade de conciliar o serviço com o estudo durante o curso.
- Dificuldades financeiras durante o curso.
- Não receber o auxílio estudantil durante o curso.

O Gráfico 6 apresenta os motivos sócio-econômicos que podem ter levado à evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM separados de acordo com a escala Likert e a porcentagem de concordância para a evasão. Foram considerados os dois cursos para os motivos apresentados. Através dele, pode-se perceber que o principal motivo sócio-econômico que levou os alunos a evadirem dos cursos foi a impossibilidade de conciliar o serviço com o estudo durante o curso, com 22 (46,81%) concordâncias (7 (14,89%) concordâncias parciais e 15 (31,92%) concordâncias totais). Além disso, pode-se perceber que os demais motivos sócio-econômicos não sofreram impacto para a evasão dos alunos.

O auxílio estudantil não foi um fator impactante para as evasões. E, as dificuldades financeiras se aplicam a somente 8,5% das evasões, com concordância total.

O Gráfico 7 apresenta os motivos sócio-econômicos que podem ter levado à evasão dos alunos do curso de Ciência da Computação separados de acordo com a escala Likert. Através

Gráfico 6 – Motivos sócio-econômicos.

desse gráfico, pode-se perceber que o principal motivo sócio-econômico que levou os alunos a evadirem do curso de Ciência da Computação foi a impossibilidade de conciliar o serviço com o estudo durante o curso, com 37% de concordância (3,70% de concordância parcial e 33,3% de concordância total). Os demais motivos sócio-econômicos sofreram menor impacto para a evasão dos alunos do curso de Ciência da Computação, com 11% de concordância total.

Gráfico 7 – Motivos sócio-econômicos do curso Ciência da Computação.

O Gráfico 8 apresenta os motivos sócio-econômicos que podem ter levado à evasão dos alunos do curso de Informática separados de acordo com a escala Likert. Através dele, pode-

se verificar que os motivos sócio-econômicos que levaram os alunos a evadirem do curso de Informática foram a impossibilidade de conciliar o serviço com o estudo durante o curso, com 60% de concordância (30% de concordância parcial e 30% de concordância total) e dificuldades financeiras durante o curso, com 45% de concordância (35% de concordância parcial e 10% de concordância total). O não recebimento do auxílio estudantil durante o curso não foi um fator importante para a evasão dos alunos do curso de Informática.

Gráfico 8 – Motivos sócio-econômicos do curso Informática.

Fonte: a autora (2022).

Considerando os dois cursos, pode-se observar que os alunos do curso de Informática apresentaram maiores dificuldades sócio-econômicas em relação aos alunos do curso de Ciência da Computação.

4.2.2.2 Motivos Vocacionais

Os motivos vocacionais em relação à mudança de curso descritos no Gráfico 9 são:

- Mudança para um curso de área diferente de Computação.
- Mudança para um curso da mesma área ou área correlata.

O Gráfico 9 apresenta esses motivos considerando os dois cursos de graduação. Pelo Gráfico 9, pode-se perceber que a mudança para um curso da mesma área ou área correlata apresentou índice elevado (53,19% das respostas) como motivo de evasão vocacional e a mudança para um curso de área diferente de Computação apresentou menor impacto para a evasão dos cursos.

Gráfico 9 – Motivos vocacionais: mudança de curso.

Fonte: a autora (2022).

O Gráfico 10 apresenta os motivos vocacionais voltados à mudança de curso que podem levar à evasão do curso de Ciência da Computação. Levando em consideração que 27 pessoas que responderam ao questionário eram do curso de Ciência da Computação, aproximadamente 44,45% dos alunos evadidos do curso de Ciência da Computação que responderam o questionário mudaram para um curso de área diferente de Computação e 48,15% deles mudaram para um curso da mesma área ou área correlata.

Gráfico 10 – Motivos vocacionais: mudança do curso de Ciência da Computação.

Fonte: a autora (2022).

O Gráfico 11 apresenta os motivos vocacionais voltados à mudança de curso que podem

levar à evasão do curso de Informática. Levando em consideração que 20 pessoas que responderam ao questionário eram do curso de Informática, 65% dos alunos evadidos do curso de Informática que responderam ao questionário mudaram para um curso da mesma área ou área correlata. A mudança para um curso de área diferente de Computação não apresentou impacto para a evasão do curso.

Gráfico 11 – Motivos vocacionais: mudança do curso de Informática.

Fonte: a autora (2022).

Considerando os dois cursos oferecidos pelo DIN da UEM, a mudança para um curso da mesma área ou área correlata foi o principal motivo vocacional voltado à mudança de curso. Já a mudança para um curso de área diferente de Computação se apresentou maior no curso de Ciência da Computação do que no curso de Informática.

Outros motivos vocacionais que podem ter levado à evasão dos cursos do DIN da UEM descritos no Gráfico 12 são:

- Falta de afinidade com o curso.
- Não houve dedicação com o curso.
- Falta de identificação com os profissionais da área.

O Gráfico 12 apresenta esses motivos considerando os dois cursos de graduação. A partir dele, pode-se perceber que o motivo vocacional de maior concordância total para a evasão dos cursos foi por falta de afinidade com os cursos, com 55,32% de concordância (29,79% de concordância parcial e 25,53% de concordância total), juntamente com a falta de identificação com os profissionais da área, com 53,2% de concordância (38,3% de concordância parcial

e 14,9% de concordância total). A não dedicação com o curso também merece atenção pelo fato de metade dos alunos que responderam ao questionário concordarem que esse motivo teve influência para a evasão.

Gráfico 12 – Motivos vocacionais.

Fonte: a autora (2022).

O Gráfico 13 apresenta os motivos vocacionais que podem ter levado à evasão dos alunos do curso de Ciência da Computação. A partir dele, pode-se perceber que os motivos vocacionais de maior concordância para a evasão do curso foram por falta de afinidade do curso e falta de dedicação com o curso, ambas com 51,86% de concordância. Porém, a falta de identificação com os profissionais da área também merece atenção pelo fato de apresentar 48% de concordância para a evasão do curso.

O Gráfico 14 apresenta os motivos vocacionais que podem ter levado à evasão dos alunos do curso de Informática. A partir dele, pode-se perceber que o motivo vocacional de maior influência para a evasão do curso foi por falta de identificação com os profissionais da área, com 60% de concordância (45% de concordância parcial e 15% de concordância total). Porém, os outros motivos vocacionais merecem atenção pelo fato de aproximadamente metade das respostas concordarem que esses motivos tiveram influência para a evasão.

Considerando os dois cursos, falta de identificação com os profissionais da área apresentou impacto maior para a evasão do curso de Informática do que no curso de Ciência da Computação.

Gráfico 13 – Motivos vocacionais no curso de Ciência da Computação.

Gráfico 14 – Motivos vocacionais no curso de Informática.

4.2.2.3 Motivos Institucionais/Acadêmicos

Os motivos institucionais/acadêmicos que podem ter levado à evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM descritos no Gráfico 15 são:

- Critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos.
- Dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos.
- Dificuldades em disciplinas do curso ligadas à matemática.

- Dificuldades em outras disciplinas do curso.
- Falta de informações sobre o que é abordado no curso.
- A infraestrutura física da instituição era inadequada.
- Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários.
- Dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos.
- Os professores apresentaram baixo interesse em lecionar.
- Os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino.
- A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto.
- Falta de abordagem prática nas disciplinas do curso.
- Os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins.
- Falta de apoio ou orientação acadêmica.
- Falta de adequação da academia com o mercado de trabalho.
- Greves.
- Reprovações sucessivas.
- Dificuldade em concluir o TCC.

O Gráfico 15 apresenta esses motivos considerando os dois cursos de graduação. Através dele é possível verificar que os motivos institucionais/acadêmicos com maior concordância foram: dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos, com 91,49% de concordância (48,94% de concordância parcial e 42,55% de concordância total) e critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos, com 89,36% de concordância (42,55% de concordância parcial e 46,81% de concordância total).

Os outros motivos institucionais/acadêmicos que apresentaram índices elevados de concordância e apresentaram impacto para a evasão dos alunos dos cursos foram:

1. Ter reprovações sucessivas, com 78,72% de concordância.

2. A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto, falta de adequação da academia com o mercado de trabalho e greves, todos com 74,47% de concordância.
3. Falta de abordagem prática nas disciplinas do curso e falta de apoio ou orientação acadêmica, ambos com 70,21% de concordância.
4. Dificuldades em disciplinas ligadas à matemática e os professores apresentarem baixo interesse em lecionar, ambos com 68,09% de concordância.
5. Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários, com 63,82% de concordância.
6. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos, com 51,06% de concordância.

Os demais motivos institucionais/acadêmicos como dificuldades em outras disciplinas do curso, falta de informações sobre o que é abordado no curso, infraestrutura física da instituição era inadequada, dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários, os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino e os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins apresentaram menor impacto para a evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM em comparação com os motivos institucionais/acadêmicos apresentados anteriormente, exceto dificuldades em concluir o TCC, que não apresentou impacto na evasão dos alunos dos cursos.

O Gráfico 16 apresenta os motivos institucionais/acadêmicos que podem ter levado à evasão do curso de Ciência da Computação. Através dele, é possível verificar que os motivos institucionais/acadêmicos com maior concordância foram: critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos e dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos, ambos com 85,19% de concordância.

Outros motivos institucionais/acadêmicos que apresentaram índices elevados de concordância e apresentaram impacto para a evasão dos alunos do curso de Ciência da Computação foram:

1. A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto, com 77,78% de concordância.
2. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas à matemática e greves, ambos com 74,07% de concordância.

Gráfico 15 – Motivos institucionais/acadêmicos.

3. Os professores apresentaram baixo interesse em lecionar, com 70,37% de concordância.

4. Ter reprovações sucessivas, com 66,67% de concordância.

5. Falta de adequação da academia com o mercado de trabalho, com 62,96% de concordância.
6. Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários e falta de apoio ou orientação acadêmica, ambos com 59,26% de concordância.

Os demais motivos institucionais/acadêmicos como dificuldades em disciplinas ligadas ao ensino de programação, dificuldades em outras disciplinas do curso, falta de informações sobre o que é abordado no curso, infraestrutura física da instituição era inadequada, os professores deram maior ênfase à pesquisa ao ensino, falta de abordagem prática nas disciplinas do curso e os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins apresentaram menor impacto para a evasão dos alunos do curso de Ciência da Computação em comparação aos demais motivos apresentados acima, exceto a dificuldade em concluir o TCC por não apresentar impacto para a evasão dos alunos do curso.

O Gráfico 17 apresenta os motivos institucionais/acadêmicos que podem ter levado à evasão do curso de Informática. Através dele, é possível verificar que os motivos institucionais/acadêmicos com maior concordância foram: dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos, com 100% de concordância, seguido de critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos e ter reprovações sucessivas, ambos com 95% de concordância, seguido de falta de adequação da academia com o mercado de trabalho, com 90% de concordância.

Outros motivos institucionais/acadêmicos que apresentaram índices elevados de concordância e apresentaram impacto para a evasão dos alunos do curso de Informática foram:

1. Falta de abordagem prática nas disciplinas do curso e falta de apoio ou orientação acadêmica, com 85% de concordância.
2. Os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins e greves, com 75% de concordância.
3. Falta de informações sobre o que é abordado no curso, dificuldade de relacionamento com os professores/funcionários e a prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto, com 70% de concordância.
4. Dificuldade em disciplinas ligadas à matemática e os professores apresentaram baixo interesse em lecionar, com 65% de concordância.

Gráfico 16 – Motivos institucionais/acadêmicos no curso de Ciência da Computação.

Os demais motivos institucionais/acadêmicos como dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos, dificuldades em outras disciplinas do curso, infraestrutura física da instituição era inadequada e os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino apresentam menor impacto para a evasão dos alunos do curso de Informática

comparados aos demais motivos institucionais/acadêmicos apontados anteriormente, exceto a dificuldade em concluir o TCC por não apresentar impacto para a evasão dos alunos do curso.

Considerando os dois cursos, motivos institucionais/acadêmicos como ter reprovações sucessivas e falta de adequação da academia com o mercado de trabalho apresentaram maior impacto para a evasão dos alunos do curso de Informática em relação aos alunos de Ciência da Computação. Além disso, os motivos institucionais/acadêmicos se apresentaram, de forma geral, mais impactantes para a evasão do curso de Informática em relação ao curso de Ciência da Computação.

4.2.2.4 Motivos Familiares/Pessoais/de Saúde

Os motivos familiares/pessoais/de saúde que podem ter levado à evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM descritos no Gráfico 18 são:

- Distância da família.
- Problemas afetivos.
- Dificuldade de relacionamento com os colegas.
- Problemas de saúde (seja você ou algum familiar).

O Gráfico 18 apresenta esses motivos. Através dele, é possível verificar que esses tipos de motivos não apresentaram tanto impacto para a evasão dos cursos, apresentando índices elevados de discordância em relação à concordância.

4.2.2.5 Outros Motivos

Os outros motivos que podem ter levado à evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM descritos no Gráfico 19 são:

- Tinha conhecimentos suficientes sem ter que fazer o curso.
- Falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso.
- Transferência para outra instituição (continuou cursando o mesmo curso em outra instituição).
- Mudança para outro município.
- Já tinha outra graduação.

Gráfico 17 – Motivos institucionais/acadêmicos no curso de Informática.

Fonte: a autora (2022).

Gráfico 18 – Motivos familiares/pessoais/de saúde.

Fonte: a autora (2022).

O Gráfico 19 apresenta esses motivos considerando os dois cursos de graduação. Através dele, é possível analisar que a falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso apresentou índice alto de concordância como motivo para a evasão, com 59,57% de concordância (27,66% de concordância parcial e 31,91% de concordância total), assim como transferência para outra instituição também apresentou impacto para a evasão dos cursos, com aproximadamente 40% de concordância. Os demais motivos desta categoria apresentaram menor impacto para a evasão em comparação com as anteriores citadas.

O Gráfico 20 apresenta outros motivos que podem ter levado à evasão do curso de Ciência da Computação. Através dele, é possível analisar que três desses motivos apresentaram impacto para a evasão do curso, são eles: falta de conhecimento prévio para acompanhar o curso, com 44,45% de concordância, tinha conhecimentos suficientes sem ter que fazer o curso, com 41% de concordância e transferência para outra instituição, com 37% de concordância. Os demais motivos não apresentaram impacto para a evasão do curso.

O Gráfico 21 apresenta outros motivos que podem ter levado à evasão do curso de Informática. Através dele, é possível analisar que o principal motivo que foi impactante para a evasão do curso foi falta de conhecimento prévio para acompanhar o curso, com 75% de concordância. A transferência para outra instituição apresentou índice considerável para a evasão do curso, com 45% de concordância. Os demais motivos não apresentaram impacto para a evasão do

Gráfico 19 – Outros motivos.

Fonte: a autora (2022).

curso.

Considerando os dois cursos, pode-se perceber que a falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso se apresenta mais impactante para a evasão do curso de Informática do que do curso de Ciência da Computação.

4.2.3 Evasão na Pandemia de Covid-19

A pandemia de COVID-19 se iniciou no Brasil no início do ano de 2020. Com isso, logo se instaurou o isolamento social no país. Houve uma demora por parte da UEM em decidir como as atividades acadêmicas seriam realizadas durante a pandemia. Após quatro meses de espera, a UEM decidiu aderir ao Ensino Remoto Emergencial (ERE).

Das 47 pessoas que responderam o questionário, 11 pessoas estavam matriculadas nos cursos ofertados pelo DIN da UEM no momento em que iniciou a pandemia de COVID-19, sendo 9 participantes do sexo masculino e 2 do sexo feminino, 8 alunos do curso de Ciência da Computação e 3 de Informática. A Tabela 4 apresenta os alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM durante a pandemia de COVID-19 dos cursos do DIN da UEM que responderam ao questionário, juntamente com seu curso evadido, ano de ingresso e ano de evasão.

A Tabela 5 apresenta todos os motivos apresentados nas subseções anteriores que podem

Gráfico 20 – Outros motivos do curso de Ciência da Computação.

Fonte: a autora (2022).

Tabela 4 – Caracterização dos alunos evadidos durante a pandemia de COVID-19

Aluno	Curso evadido	Ano ingresso	Ano de evasão
P2	Ciência da Computação	2015	2020
P10	Ciência da Computação	2016	2019
P14	Ciência da Computação	2018	2021
P20	Ciência da Computação	2019	2019
P25	Ciência da Computação	2017	2021
P26	Ciência da Computação	2017	2020
P27	Ciência da Computação	2021	2021
P28	Informática	2016	2020
P34	Ciência da Computação	2017	2021
P43	Informática	2017	2021
P44	Informática	2014	2019

ter levado os alunos a evadirem dos cursos do DIN da UEM durante a pandemia de COVID-19. Através dela, é possível verificar que os motivos que apresentaram impacto para a evasão dos alunos durante a pandemia foram:

1. Greves, com 90,91% de concordância.
2. Dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos, com 81,82% de concordância.

Gráfico 21 – Outros motivos do curso de Informática.

Fonte: a autora (2022).

3. Falta de afinidade com o curso, Falta de identificação com os profissionais da área, os critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos, os professores apresentaram baixo interesse em lecionar, a prática de ensino adotada pelos professores foram inadequada ao nível de dificuldade do assunto, falta de abordagem prática nas disciplinas do curso, falta de adequação da academia com o mercado de trabalho e reprovações sucessivas, todos com 72,73% de concordância.

4. Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários, a infraestrutura física da instituição era inadequada, dificuldades em outras disciplinas do curso, dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos e impossibilidade de conciliar serviço com o estudo durante o curso, todos com 63,64% de concordância.

5. Não dedicação aos estudos, os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins e falta de apoio ou orientação acadêmica, todos com 54,55% de concordância.

Os demais motivos apresentados nas subseções anteriores não apresentaram impacto

para a evasão dos alunos evadidos dos cursos do DIN da UEM durante a pandemia de COVID-19.

Tabela 5 – Motivos que podem levar à evasão para alunos evadidos durante a pandemia de COVID-19

Motivo	Porcentagem de Concorância
Greves	90,91%
Dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos	81,82%
Falta de afinidade com o curso	72,73%
Falta de identificação com os profissionais da área	72,73%
Critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos	72,73%
Os professores apresentaram baixo interesse em lecionar	72,73%
A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto	72,73%
Falta de abordagem prática nas disciplinas do curso	72,73%
Falta de adequação acadêmica com o mercado de trabalho	72,73%
Reprovações sucessivas	72,73%
Impossibilidade de conciliar serviço com o estudo	63,64%
Dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos	63,64%
Dificuldades em outras disciplinas do curso	63,64%
A infraestrutura física da instituição era inadequada	63,64%
Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários	63,64%
Não houve dedicação aos estudos	54,55%
Os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins	54,55%
Falta de apoio ou orientação acadêmica	54,55%
Mudança para um curso de área diferente de Computação	45,45%
Dificuldades em disciplinas do curso ligadas à matemática	45,45%
Falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso	45,45%
Falta de informações sobre o que é abordado no curso	45,45%
Mudança para um curso da mesma área ou área correlata	36,36%
Os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino	36,36%
Distância da família	36,36%
Problemas afetivos	36,36%
Dificuldades de relacionamento com os colegas	36,36%
Problemas de saúde	36,36%
Dificuldades financeiras	27,27%
Tinha conhecimentos suficientes sem ter que fazer o curso	27,27%
Transferência para outra instituição	27,27%
Mudança para outro município	18,18%
Não recebimento do auxílio estudantil	18,18%
Dificuldades em concluir o TCC	0%
Tinha outra graduação	0%

Os motivos que podem ter levado à evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM durante a pandemia descritos no Gráfico 22 são:

- A universidade demorou para tomar a decisão de ter aulas online (ERE).
- Houve uma alteração repentina na forma de ensino.
- Dificuldade financeira para a compra de um dispositivo e acesso à internet.
- Necessidade de procurar emprego por causa do desemprego de familiares.
- Desestímulo ou procrastinação.

O Gráfico 22 apresenta esses motivos considerando os dois cursos de graduação. Através dele, é possível analisar que desestímulo ou procrastinação apresentou maior índice de concordância como motivo para a evasão em meio pandêmico, com 90,91% de concordância (27,27%

de concordância parcial e 63,66% de concordância total), seguido de alteração repentina na forma de ensino, com 81,82% de concordância (36,36% de concordância parcial e 45,46% de concordância total) e a universidade demorou para tomar a decisão de ter aulas online (ERE), com 72,73% de concordância (27,27% de concordância parcial e 45,46% de concordância total). Os demais motivos não apresentaram impacto para a evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM durante a pandemia.

Gráfico 22 – Motivos relacionados à pandemia.

Fonte: a autora (2022).

4.2.4 Motivos Extras apontados pelos alunos evadidos

Houve outros motivos que levaram os alunos a evadirem dos cursos do DIN da UEM apontados pelos próprios alunos evadidos que responderam o questionário. Das 47 respostas recebidas, houve 28 respostas apontando motivos extras que os levaram à evasão. Todos os motivos extras apontados estão citados no Apêndice C deste documento.

Os motivos extras apontados pelos alunos foram agrupados da seguinte forma:

Questões de Saúde:

- Quatro alunos apontaram que manter a sanidade mental foi um motivo que impactou para a evasão: "... A saúde mental também precisa estar em dia, eu acredito que seja o mais

difícil na universidade. Manter a sanidade mental. Se ela falha, todo o resto falha."(P3).

- Um aluno apontou o desgaste emocional como um motivo que impactou para a evasão: "... desgaste emocional que você acaba tendo durante o percurso do curso..."(P8).

Teoria e Prática:

- Seis alunos apontaram o alinhamento com as necessidades do mercado de trabalho, um motivo que impactou para a evasão: "... a principal dificuldade foi o desalinhamento muito grande entre o que era vivenciado no dia a dia e o mercado de trabalho..."(P6).
- Um aluno apontou a conciliação entre a teoria e a prática um motivo que impactou para a evasão: "... a falta de conseguir associar a teoria com a prática tenha gerado em mim essa desmotivação."(P6).

Problemas de avaliação:

- Dois alunos apontaram a realização de muitos trabalhos a serem entregues ao mesmo tempo, um motivo que impactou para a evasão: "Algumas vezes havia 5 a 6 trabalhos para fazer em um mês, sendo assim necessário escolher qual fazer e qual matéria dar prioridade para passar."(P15).
- Dois alunos apontaram que apenas um único professor extremamente rígido é destinado a lecionar uma determinada disciplina foi um motivo que impactou para a evasão: "O professor (omitido) reprova todo mundo... Exigia coisas absurdas dos alunos. Teve um ano que tiveram que abrir turma com outro professor pq ninguém passava com ele..."(P36).

Problemas de relacionamento/atendimento:

- Dois alunos apontaram a "marcação" dos professores com os alunos um motivo que impactou para a evasão: "... um professor te reprova sucessivas vezes ... troca as provas para saber se o problema é uma marcação sobre você ou não, e esse aluno consegue ser aprovado ao fim do ano e você não..."(P30).
- Dois alunos apontaram que a coordenação do curso não atender às necessidades dos alunos foi um motivo que impactou para a evasão: "... a coordenação do curso não atendia as necessidades dos alunos, pois enviei e-mails, mensagens no WhatsApp e mesmo visualizando não havia retorno foi algo que acabou com minhas esperanças ..." (P33).

Outros:

- Seis alunos apontaram que problemas com disciplinas de matemática foi um motivo que impactou para a evasão: "... e as matérias de matemática tive péssimos professores, rudes, com baixíssima vontade de lecionar e com complexo de superioridade."(P5).
- Seis alunos apontaram que problemas pessoais foram o motivo que impactou para a evasão: "O motivo foi externo ao curso, não dependia da UEM eu ficar ou não..."(P18).
- Dois alunos apontaram a mudança na grade um motivo que impactou para a evasão: "Mudança da grade poderia atrasar a graduação..."(P2).

4.3 DISCUSSÃO/SÍNTESE POR CATEGORIA DE ALUNOS

Esta seção apresenta a discussão/síntese por categoria de alunos a partir das análises dos dados enviados pelo DAA e das análises das respostas do questionário enviadas pelos alunos evadidos.

A partir dos dados enviados pelo DAA foi possível verificar que a quantidade de homens que evadem dos cursos do DIN da UEM (aproximadamente 50,5%) é superior à quantidade de mulheres que evadem (aproximadamente 4,5%), porém isso foi consequência da quantidade de mulheres que ingressam nos cursos. Os dados coletados das respostas do questionário enviados pelos alunos evadidos apresentaram também que a quantidade de respostas enviadas por mulheres (23,4%) foi inferior às dos homens (76,6%). Analisando mais detalhadamente as respostas enviadas pelas mulheres, verificou-se que todas concordaram (100% de concordância) que os critérios de avaliação utilizados pelo docentes foram inadequados ou muito rígido e questões familiares/pessoais/de saúde não tiveram impacto para a evasão delas dos cursos do DIN da UEM.

Em relação às respostas enviadas pelos homens, a maioria concordou (91,67% de concordância) que sentia dificuldades em relação aos professores não passarem de maneira compreensível os conteúdos e que questões pessoais/familiares/de saúde não apresentaram impacto para a evasão deles.

Em relação às respostas enviadas pelos cotistas, todos concordaram (100% de concordância) que sentiram dificuldades em relação aos professores passarem de maneira compreensível os conteúdos e a maioria concordou (83,33% de concordância) que os critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos, sentiram dificuldades em disciplinas ligadas à matemática, sentiram falta de apoio ou orientação acadêmica e tinham reprovações sucessivas. Os alunos cotistas disseram que questões familiares/pessoais/de saúde não

tiveram impacto para a evasão deles.

Os alunos evadidos do curso de Ciência da Computação concordaram (85,19% de concordância) que os critérios de avaliação utilizados pelos professores foram inadequados ou muito rígidos. Já os alunos evadidos do curso de Informática concordaram (100% de concordância) que sentiram dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos. Generalizando, o principal motivo para a evasão dos alunos dos cursos do DIN da UEM foi em relação à didática dos professores e os alunos evadidos de ambos os cursos informaram que questões pessoais/familiares/de saúde não tiveram impacto para a evasão deles dos cursos.

4.4 DIRECIONAMENTOS PARA EVITAR FUTURAS EVASÕES

É de grande importância analisar os motivos que levaram à evasão dos alunos do DIN da UEM. A partir da análise realizada por meio das respostas do questionário dos alunos evadidos, os motivos de maior relevância para a evasão dos cursos do DIN da UEM foram: critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos, dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos, reprovações sucessivas, falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso, desestímulo e procrastinação.

Com isso, apresenta-se a seguir alguns direcionamentos que o DIN poderia tomar para evitar futuras evasões:

- Os vários motivos institucionais/acadêmicos apontados pelos alunos evadidos indicaram a necessidade de qualificação dos docentes quanto à metodologia de ensino e avaliação apropriados bem com a necessidade de definição de políticas de acolhimento e orientação acadêmica por parte de docentes e servidores técnico-administrativos.
- Oferecer algum tipo de acompanhamento para os alunos até o 3º ano de curso, pois é até esse momento que o maior número de alunos evadem do curso.
- O alto número de evadidos no mesmo ano de ingresso (Gráfico 2) indica que ou os alunos tinham expectativa diferente do curso ou não estavam preparados para as exigências do 1º ano, por isso há a necessidade de disseminação para ensino médio sobre o que é abordado nos cursos do DIN da UEM e a diferença entre os cursos.
- Alguns alunos apontaram que alguns professores do DIN da UEM eram extremamente

rigorosos e injustos, por isso há a necessidade de melhorar a qualificação dos professores quanto aos métodos de ensino e de avaliação.

- Alguns alunos indicaram questões como saúde mental e falta de apoio ou orientação acadêmica como motivos para a evasão dos cursos, por esse motivo, há a necessidade de uma troca de informações entre professores, discentes (através de uma mesa redonda, por exemplo) e núcleos de assistência estudantil rotineiramente.
- O declínio da taxa de evasão no 1º ano a partir do ano de implantação dos currículos vigentes (2018) é um indicativo positivo que deve ser acompanhado ao longo dos próximos anos.
- A quantidade de meninas que ingressam no curso é pequena e apresenta índice elevado de evasão dos cursos, por esse motivo, há uma necessidade de estabelecer uma política para atração e permanência de meninas nos cursos ofertados pelo DIN da UEM.

5 CONCLUSÃO

A evasão nos cursos ofertados pelo DIN da UEM se mostrou um problema de grande complexidade. Além dos motivos institucionais, acadêmicos, pessoais, familiares, de saúde, vocacionais e sócio-econômicos, a evasão se apresenta diferente em relação ao sexo dos alunos, a ser ou não cotista e a cada curso do DIN da UEM.

Os homens apresentaram maior evasão em relação às mulheres em termos de quantidade, à medida que também apresentam maior índice de ingresso do que elas. Os alunos cotistas apresentaram maior índice de evasão em relação aos alunos não cotistas. Nos últimos sete anos, o curso de Informática apresentou maior evasão em relação ao curso de Ciência da Computação.

Além desses fatores, foi possível analisar que a maior parte dos alunos evadem no primeiro ano do curso de Ciência da Computação. Já no curso de Informática, a evasão se apresentou maior no segundo e terceiro anos de curso.

O principal motivo que levou à evasão dos alunos do DIN da UEM foi: dificuldade em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos. Porém, outros fatores também são preocupantes e merecem atenção: critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos, reprovações sucessivas, falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso.

O principal motivo que levou à evasão dos alunos do DIN da UEM durante a pandemia de COVID-19 foi: desestímulo ou procrastinação.

Mediante a tudo isso, o Departamento de Informática da UEM deve se preocupar com a questão da enorme quantidade de alunos que evadem os cursos do DIN da UEM e tentar melhorar os cursos ofertados pelo Departamento para diminuir a evasão. Alguns direcionamentos para evitar futuras evasões podem ser: maior dedicação dos professores com os alunos, programas de incentivos para os alunos, disseminação de conhecimento para escolas, melhoramento da qualificação de professores, troca de informações entre professores, discentes e núcleos de assistência estudantil, estabelecimento de uma política para atração e permanência de meninas nos cursos e acompanhamento da implantação dos currículos vigentes (2018).

Espera-se a partir deste trabalho, informar e conscientizar professores e dirigentes do DIN da UEM de que é possível identificar fatores e estabelecer ações para diminuir o índice de evasão nos cursos do DIN da UEM. O DIN da UEM deve trabalhar na permanência do aluno na universidade para a formação de melhores profissionais e cidadãos.

REFERÊNCIAS

BORGHETTI, M. A. et al. Programa de combate ao abandono escolar. *Secretaria de Estado da Educação*, v. 2, p. 1–31, 2018.

BROTTO, T. *Tecnologia e qualidade de vida: sob a perspectiva da psicologia*. 2021. Url: <https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/tecnologia-e-qualidade-de-vida/#:~:text=Os%20Psic%C3%B3logos&text=O%20v%C3%ADcio%20na%20internet%2C%20e,levar%20%C3%A0%20depress%C3%A3o%2C%20por%20exemplo>.

CANEDO, E. D.; SANTOS, G. A.; LEITE, L. L. An assessment of the teaching-learning methodologies used in the introductory programming courses at a brazilian university. *Informatics in Education*, v. 17, n. 1, p. 45–59, 2018.

CARREIRA, M. F. et al. Análise dos índices de evasão e tempo de integralização do curso de engenharia de produção da universidade estadual de maringá - uem. *Revista Tecnológica*, v. 26, p. 1–12, 2017.

DEED. Censo da educação superior 2020. *INEP*, p. 40, 2022.

FERREIRA, L. Práticas discursivas e subjetivação do sujeito evadido do curso de matemática da universidade estadual de maringá. *Tese parcial de conclusão de curso (Doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática)*, p. 1–155, 2016.

GAIOSO, N. P. de L. *Evasão discente na educação superior: a perspectiva dos dirigentes e dos alunos*. 2005. Dissertação(Mestrado), Universidade Católica de Brasília - Brasília, Brasil.

HOED, R. M. *Análise da evasão em cursos superiores: o caso da evasão em cursos superiores da área de Computação*. 2016. Trabalho parcial de conclusão de curso(Mestrado Profissional em Computação Aplicada)-Unidade de Brasília, Brasília.

LOBO, M. B. de C. M. Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: aspectos gerais das causas e soluções. *ABMES Cadernos*, n. 25, p. 1–23, 2012.

MARTIMIANO, L. A. F.; FELTRIM, V. D. An analysis of the participation of women in information and communication technology courses at state university of maringá(uem). *CLEI Electronic Journal*, v. 22, n. 2, p. 1–14, 2019.

MOTEJUNAS, P. R. et al. A evasão no ensino superior brasileiro. *Cadernos de Pesquisa*, v. 37, n. 132, p. 1–19, 2007.

NUNES, R. C. An overview of the evasion of university students during remote studies caused by covid-19 pandemic. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 3, 2021.

SILVA, L. B. e; MARIANO, A. S. A definição de evasão e suas implicações (limites) para as políticas de educação superior. *SciELO Brasil*, n. 37, p. 1–16, 2021.

SILVA, M. B. S. da; FRANCO, V. S. Um estudo sobre a evasão no curso de física da universidade estadual de maringá: modalidade presencial versus modalidade à distância. *Associação Brasileira de Educação a Distância*, v. 13, n. 8, p. 337–360, 2014.

APÊNDICE A – QUESTÕES BASE PARA QUESTIONÁRIO

A.1 ITENS ESCOLHIDOS PRESENTES NO QUESTIONÁRIO DE HOED (2016)

1. Impossibilidade de conciliar serviço com o estudo.
2. Dificuldades financeiras.
3. Não receber o auxílio estudantil.
4. Mudança para um curso de área diferente de Computação.
5. Falta de afinidade com o curso.
6. Dedicção a outros estudos.
7. Falta de identificação com os profissionais dessa área.
8. Critérios de avaliação dos discentes usados são inadequados ou muito rígidos.
9. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação e algoritmos.
10. Dificuldades em disciplinas do curso ligadas à Matemática.
11. Dificuldades em outras disciplinas do curso.
12. Falta de informações sobre o que é abordado no curso.
13. Infraestrutura física da instituição inadequada.
14. Dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários.
15. Dificuldades dos professores em repassar de maneira compreensível os conteúdos.
16. Distância da família.
17. Problemas afetivos.
18. Dificuldade de relacionamento com os colegas.
19. Problemas de saúde (seja seu ou de algum familiar).
20. Transferência para outra instituição (continuou cursando o mesmo curso em outra instituição).
21. Mudança de município.

A.2 QUESTÕES ESCOLHIDAS PRESENTES NO QUESTIONÁRIO DE CANEDO ET AL. (2018)

1. O professor alocado para a disciplina de ICC, CB ou APC que você fez possuía uma boa didática para a disciplina?
2. A prática educacional adotada pelo professor de ICC, CB e APC é adequada ao grau de dificuldade da disciplina?

APÊNDICE B – QUESTÕES PERTENCENTES AO QUESTIONÁRIO

B.1 QUESTÕES PESSOAIS

1. Qual o seu sexo?
2. Enquanto aluno da UEM, você era cotista?
3. Qual o curso que você cursou?
4. Qual o ano de ingresso no curso?
5. Qual o ano de evasão do curso?

B.2 QUESTÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

1. Houve impossibilidade de conciliar serviço com o estudo durante o curso?
2. Sentiu dificuldades financeiras durante o curso?
3. Não recebeu auxílio estudantil durante o curso?

B.3 QUESTÕES VOCACIONAIS

1. Mudou para um curso de área diferente de Computação?
2. Mudou para um curso da mesma área ou área correlata?
3. Sentiu falta de afinidade com o curso?
4. Não houve dedicação aos estudos?
5. Sentiu falta de identificação com os profissionais da área?

B.4 QUESTÕES INSTITUCIONAIS/ACADÊMICAS

1. Os critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos?
2. Sentiu dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos?
3. Sentiu dificuldades em disciplinas do curso ligadas à matemática?
4. Sentiu dificuldades em outras disciplinas do curso?
5. Sentiu falta de informações sobre o que é abordado no curso?

6. A infraestrutura física da instituição era inadequada?
7. Sentiu dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários?
8. Sentiu dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos?
9. Os professores apresentaram baixo interesse em lecionar?
10. Os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino?
11. A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto?
12. Sentiu falta de abordagem prática nas disciplinas?
13. Os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins?
14. Sentiu falta de apoio ou orientação acadêmica?
15. Sentiu falta de adequação acadêmica com o mercado de trabalho?
16. Houve greves?
17. Tinha reprovações sucessivas?
18. Sentiu dificuldade em concluir o TCC?

B.5 OUTRAS QUESTÕES

1. Já tinha conhecimentos suficientes sem ter que fazer o curso?
2. Sentiu falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso?
3. Transferiu para outra instituição (continuou cursando o mesmo curso em outra instituição)?
4. Mudou-se para outro município?
5. Já teve outra graduação?

B.6 QUESTÕES FAMILIARES/PESSOAIS/DE SAÚDE

1. Sentiu-se distante da família?
2. Teve problemas afetivos?
3. Sentiu dificuldade de relacionamento com os colegas?
4. Teve problemas de saúde (seja você ou algum familiar)?

B.7 QUESTÕES RELACIONADAS À PANDEMIA DE COVID-19

1. Sentiu que a universidade demorou para tomar a decisão de ter aulas online (ERE)?
2. Sentiu que houve uma alteração repentina na forma de ensino?
3. Sentiu dificuldade financeira para a compra de um dispositivo e acesso à internet?
4. Sentiu necessidade de procurar emprego por causa do desemprego de familiares?
5. Sentiu-se desestimulado ou houve procrastinação?

APÊNDICE C – MOTIVOS EXTRAS DADOS PELOS ALUNOS EVADIDOS

A seguir são apresentados outros motivos que tenham influenciado os alunos na decisão de evadir dos cursos do DIN da UEM. Cada item corresponde à resposta de um aluno da pesquisa.

P1 - Materiais muito antigos e/ou desatualizados.

P2 - Mudança da grade poderia atrasar a graduação, necessidade do estágio obrigatório mesmo eu já trabalhando na área, um ou outro professor irresponsável quando o assunto é saúde mental, um em específico eu parei de frequentar as aulas por crises de urticária e choro, demora na decisão em como continuar o curso na pandemia, início do uso de medicação pra transtorno de ansiedade acendeu um alerta vermelho sobre definição de prioridades. Sou muito grata a UEM pois ela me tornou uma pessoa melhor e me formou como a profissional que sou, e não a atual instituição onde finalizei o curso recentemente. Mas a situação ficou insustentável.

P3 - A normalização ao constatar o alto índice de evasão do curso, julgando-se como falta de interesse do aluno perante aos estudos. "É só estudar", "ficou vagabundando por isso não teve a aprovação desejada". Não se aplica, o estudo é uma das atividades a ser realizada, é o conjunto que contribui para a aprovação do aluno. Não somente "estudar". A saúde mental também precisa estar em dia, eu acredito que seja o mais difícil na universidade. Manter a sanidade mental. Se ela falha, todo o resto falha.

P4 - As matérias que cursei a respeito de programação achei defasadas na época, e as matérias de matemática tive péssimos professores, rudes, com baixíssima vontade de lecionar e com complexo de superioridade.

P6 - Sim, apesar de já terem se passados alguns anos me recordo muito bem dos motivos. Lembro que a principal dificuldade foi um desalinhamento muito grande entre o que era vivenciado no dia a dia e o mercado de trabalho. Acredito que o curso é excelente para formar pesquisadores, porém a maior parte dos alunos foca no mercado. Me recordo de métodos e práticas que estavam longe do que acontece no dia a dia. Ao trocar de instituição, o que mais gostei foi que o direcionamento do curso era feito para o que existe na prática, e isso fez toda a diferença para mim. Me recordo também de uma exigência absurda, com professores solicitando trabalhos todos na mesma época, misturados com períodos de provas. E nós, alunos, fazíamos grupos e cada pessoa ficava responsável por fazer o trabalho de uma matéria. Ou seja, o trabalho só fazia sentido para 1 matéria para cada aluno, mesmo nosso nome constando em todos. Em determinado momento isso parou de fazer sentido para mim, pois avaliei que era um esforço

demasiado mas sem um retorno no aprendizado. De minha parte, acredito que também não houve interesse completo por algumas matérias, e assumo minha parcela de culpa, não tendo direcionado o esforço total por algumas áreas. Mas creio que a falta de conseguir associar a teoria com a prática tenha gerado em mim essa desmotivação. Eu possuía o objetivo de concluir o curso na UEM, isso seria excelente para o meu currículo, e pensei muito antes de tomar a decisão de fazer a troca, e não quero que esta avaliação pareça que a decisão foi fácil, penso em cursar UEM em outra área. Mas na época, devido aos motivos citados, foi a decisão que mais fez sentido para mim.

P8 - Generalizando o curso de informática oferecido pela UEM não atende o mercado de trabalho, é defasado. Muitos poucos professores atualizados com o mercado de trabalho. Em grande parte da graduação é exigido conhecimentos de conteúdos divergente do mercado e o aluno além de trabalhar, se capacitar pro mercado ainda tem que estudar na graduação , tendo pouco tempo para isso. As disciplinas exigem trabalhos que em 40 dias corridos é puxado para entregar de tão extensos, sendo que bem acordado poderia existir um único trabalho grande que atenderia duas ou mais disciplinas, como referência a escola de TI do cesumar. Vejo também muito pouco interesse em ajudar os alunos que procuram os professores. É praticamente exigido que o aluno saiba o conteúdo quando ele vai atrás do professor tentar entender a matéria, em vez de ser ensinado. Fora as pegadinhas de passar conteúdos que não são ditos em sala mas que contemplam o tema, pq se realmente era tão importante assim para cair na prova, pq não foi passado em sala ? Enfim, a falta de preparo nos próprios slides ministrado em sala é nítido, muitas vezes o professor não sabe o slide que está passando pois não foi ele que fez. Eu já vi de tudo nessa faculdade mas as coisas mais bizarras é dar plágio em código por utilizar get e set nos métodos separados. O custo de uma mensalidade na particular não chega nem perto do desgaste emocional que você acaba tendo durante o percurso do curso, pois as didáticas abordadas em sala de aula são muito ruins, em sua maioria.

P10 - O curso em período integral me impossibilitou de trabalhar durante o estudo, portanto, em certo momento de dificuldade, precisei me ausentar do curso para me manter no trabalho. Entretanto, confesso que depois de certo tempo senti que computação não era minha área, não queria seguir na área da pesquisa, o que é fortemente abordado durante o curso.

P11 - O objetivo do curso não era compatível com o meu objetivo, que seria de me tornar um desenvolvedor/arquiteto de software. Tive bastante dificuldade em entender o motivo de algumas matérias, especialmente nos primeiros anos que para mim não faziam sentido. A turma também possuía problema em relação a alguns professores, visto que, dependendo da turma em

que o aluno caísse, o mesmo teria problemas devido a metodologia de alguns professores e a forma que os mesmos cobravam os trabalhos. A variedade de ambientes online que os alunos necessitavam acessar dentro da UEM também era um ponto negativo.

P12 - Curso obsoleto com o que o mercado de trabalho pede. Pesquisa por pesquisa uma parte ínfima dos graduandos vão seguir. Maioria do conteúdo se torna inútil para a prática por conta disso.

P15 - Sim, como o curso é no período noturno as pessoas fazem por trabalhar de segunda até sábado, mas a cobrança do curso é a mesma de um curso integral. Algumas vezes havia 5 a 6 trabalhos para fazer em um mês, sendo assim necessário escolher qual fazer e qual matéria dar prioridade para passar.

P17 - Basicamente minha saída do curso está voltada principalmente pela dificuldade que eu tinha com matemático, pois no 3ºano do ensino médio eu quase não tive aulas de matemática, tanto pela greve, quanto pela professora, que alegava ter depressão, acharia muito bacana da parte de vocês, entrarem em contato pois era um curso que eu gostaria de ter terminado e também que houvesse um reforço, nessas disciplinas para um maior entendimento do curso em si.

P18 - O motivo foi externo ao curso, não dependia da UEM eu ficar ou não. Porém ressalto que alguns professores do DMA não dão boas aulas, não prestam suporte ao aluno e são rudes em sala de aula. Também vale a pena lembrar de que a maioria dos alunos reprova justamente nas disciplinas de matemática, e esse fato acontece já faz um bom tempo, é quase que 'cultural' reprovar nas disciplinas de matemática, o que levanta a questão de se a culpa é do aluno ou do professor. E já amigos meus saírem do curso pela complexidade das disciplinas de matemática.

P20 - Professores sem vontade de ensinar, matérias que não geram interesse e que são apresentadas de forma extremamente complexa e específica, isso ocasiona uma frustração enorme no aluno pois o mesmo não consegue acompanhar a matéria pois não se vê fazendo ou usando aquilo no futuro, e quando tenta estudar é extremamente difícil, matérias essas que seriam circuitos digitais I e II, fundamentos de eletrônica, e em alguns casos, depende muito do professor, as matérias do departamento de matemática frustram demais principalmente quem acaba de entrar na universidade, professores que dão a aula de cálculo I e II pra turma de computação como se fosse uma turma de matemática e a matéria matemática discreta que tem alguns professores que não parecem saber para que serve a matéria que estão ensinando, assim os alunos também não veem futuro naquilo que estão estudando.

P21 - Departamento de matemática impacta negativamente em todas as disciplinas, a maioria dos professores doutores eram péssimos com a didática, tecnologias e metodologias desconectadas da realidade do mercado.

P23 - Problemas pessoais.

P28 - Incrementar mais perguntas referente ao psicológico dos alunos. Ex: Depressão, Ansiedade, pessoas que possuem Déficit de atenção etc... Essas perguntas também dão um norte mais preciso na hora de coletar os dados porque estamos vivenciando uma época em que a tecnologia, queira ou não, tomou uma proporção gigantesca, principalmente de 2020 pra cá que as coisas foram forçadas a se tornarem digital por conta do Covid-19. De acordo com o um artigo (BROTTO, 2021) que eu li.

P29 - Alguns professores simplesmente passam metas inatingíveis, como o prof. (omitido) na matéria de compiladores, e se orgulham de reprovar 90% da turma.

P30 - Complicado quando um professor te reprova sucessivas vezes, e em uma das vezes você faz os trabalhos de outro aluno e coloca o nome dele, inclusive troca as provas para saber se o problema é uma marcação sobre você ou não, e esse aluno consegue ser aprovado ao fim do ano e você não. E o coordenador do curso na época não podia fazer nada.

P33 - Não vou negar que tive professores bons, mas infelizmente o curso foi marcado por professores ruins e um grande período de greve. Em uma turma de 40 alunos quase apenas 2 continuaram no mesmo curso e se formaram. Entendo que existe sim um nível de desistência porém o destrato de certo docentes e da instituição com o ensino/alunos superou qualquer nível de dificuldade das matérias. Foi com muito pesar que eu abri mão de uma oportunidade pela qual eu batalhei para conseguir, foi algo que tentei de tudo para não fazer, pois, queria muito continuar no curso e infelizmente eu vivenciei uma experiência vergonhosa por parte da instituição, professores que não iam dar aulas, prova por e-mail mesmo antes da pandemia (em 2016-2018) e todos que responderam o e-mail obtiveram a mesma nota, a coordenação do curso não atendia as necessidades dos alunos, pois enviei e-mails, mensagens no WhatsApp e mesmo visualizando não havia retorno foi algo que acabou com minhas esperanças e encanto pela instituição que cresci ouvindo apenas elogios sobre e hoje sou uma pessoa que sempre que me perguntam sobre a instituição não consigo fazer o mesmo.

P35 - Acabei me sentindo desencorajado por alguns professores, sentia que o clima do curso em geral era meio depressivo e eu não estava psicologicamente preparado para cursar uma faculdade no momento.

P36 - O professor (omitido) reprova todo mundo. Ele me discriminava apenas por ser

careca. Exigia coisas absurdas dos alunos. Teve um ano que tiveram que abrir turma com outro professor pq ninguém passava com ele. Agora em relação aos demais professores, eu amava a aula, apesar dos atrasos. Tinham alguns outros professores que eram complicados, mas era suportável. Eu amei as aulas com o (omitido), sinto falta das aulas dele.

P37 - Na época houve a mudança gradativa de grade. Quem foi ficando, e pegou GA, foi desistindo. Informática e CC eram mto parecidas. A diferença é que o pessoal de info não tinha o mesmo apoio e disponibilidade.

P39 - Gostaria de destacar a dificuldade que os discentes possuíam em disciplinas ligadas ao Departamento de Matemática (ficava evidente a distinção entre alunos do ensino médio público e do ensino médio privado). O curso na época não ofertava possibilidades de reforço ou de contra-turno para minimizar essa desigualdade. Os professores seguiam um ritmo de ensino acelerado e não haviam preocupações quanto a compreensão dos conteúdos e se os alunos tinham embasamento teórico para dar continuidade as disciplinas sem reprovações. Senti falta de interdisciplinaridade no curso referente a orientações de como poderíamos aplicar os conhecimentos da informática no mercado de trabalho e em outros âmbitos da vida. A ausência de grupos que promovem a socialização também foi um fator decisivo para a decisão da minha desistência (empresa juniores, centros acadêmicos, eventos de atlética, entre outros). Por fim, vejo as dificuldades que potencializam as desistências nos cursos de computação sendo uma somática dos seguintes fatores: desigualdade no ensino, ausência de assistência estudantil (social e psicológica), ausência de políticas que minimizem a formação deficitária na matemática e na física; e ausência de eventos que conscientizem os alunos quanto ao perfil profissional e as possibilidades futuras no mercado de trabalho.

P41 - Sentimentos de perseguição de alguns professores.

P42 - Durante a graduação descobri que era portador de TDAH esse um distúrbio que a minha vida toda me prejudicou mesmo sem eu saber que tinha essa Condição. Outro ponto importante eu estudei até o ensino médio em escola pública, durante o ensino médio já comecei a trabalhar precisei de três vestibulares para entrar no curso. E quando cheguei o choque foi gigante. O déficit de conhecimento era absurdo. Um exemplo e que no primeiro ano um exercício comum de algoritmo era calcular a inversa de uma matriz. O cálculo de inversa de matrizes e determinantes e algo que se aprende no ensino médio. Porém as aulas sobre matrizes no ensino médio eram pífias e não cheguei ver cálculo de matrizes. O resultado além de aprender o algoritmo que calculava a matriz precisei aprender toda a matemática necessária para entender o conceito. Esse foi só um e exemplo, casos como esses se repetiam aos montes em diver-

sas disciplinas, o que aliado ao TDAH resultou em muitas reprovações, dependências e afins. Mesmo sem ter condições larguei meu emprego e fiquei 4 dos sete anos que tentei concluir o curso vivendo de bolsas de estágio que fiz no Din e na incubadora tecnológica. Porém depois de tanto tempo era impraticável ficar sem trabalhar, venho de uma família humilde, meu pai e borracheiro e minha mãe e doméstica no tempo que fiquei sem trabalhar eles me apoiaram e fizeram o que podiam para que eu estudasse e eu tentei, tentei...mas infelizmente para a maioria dos professores era eu era apenas um mal aluno que não se importa com o curso, não havia nenhuma empatia, apenas cobrança. Com um noivado em vista eu precisei tomar uma decisão focar no desenvolvimento da minha carreira e ganhar a experiência pedida pelo mercado. Ou continuar em um sistema frio e indiferente que mede seu sucesso por uma avaliação semestral muitas vezes mal elaborada por um professor que está com sua mente apenas na próxima bolsa da CAPES. A minha escolha foi clara. Optei pela carreira, e a escolha se pagou, hoje mesmo não estando formado sou desenvolvedor sênior trabalhando em uma multinacional com ip na bolsa de nova York. Mas concluindo fiz esse relato em forma de desabafo para exemplificar que academia hoje é um retrato da desigualdade que está presente na nossa sociedade, aqueles que tiverem uma educação base de qualidade que possuem uma condição socioeconômica privilegiada ao ponto que toda atenção e energia deles podem ser direcionadas a academia serão provavelmente os laureados ao final do curso. Para aqueles que além do curso precisavam pensar se teriam dinheiro para abastecer seu veículo ou pagar o boleto no fim do mês que entre um bico e outra para complementar a renda achavam tempo para estudar mas que mesmo assim não tiraram os décimos necessários para serem aprovados, para esses resta o júbilo serem rotulados como mal alunos.

P43 - Conteúdo totalmente dissociado da realidade/mercado de trabalho. Alguns professores pararam no tempo e dão aulas de conteúdo totalmente desatualizado ou muitas vezes passam informações incorretas (a cada 10 frases que o professor (omitido) de matéria SO falava, 11 estavam incorretas). A universidade me serviu majoritariamente para criar networking com outros alunos, em termos de conteúdo, quando percebi o quão inútil eles seriam pra minha atuação no mercado de trabalho, resolvi abandonar pois via que não fazia mais sentido (mesmo estando no quarto ano). Não acredito que os cursos de TI da UEM tenham solução. Os dois problemas que os afetam: grade desatualizada/ruim e professores que não entendem as reais necessidades dos alunos/mercado dificilmente serão resolvidos pois encontram barreiras muito grande para serem alteradas.

P45 - Precisava entrar no mercado de trabalho devido a problemas financeiros e auto

estima.

P47 - Problemas pessoais me fizeram não frequentar as aulas.

APÊNDICE D – TABELAS A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS PELA DAA

D.1 EVASÃO POR CURSO (ANO DE EVASÃO)

Tabela 6 – Alunos que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.

Curso	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ciência da Computação	0	3	7	40	27	20	23	21	29	27
Informática	2	4	6	17	16	17	26	19	23	41

Tabela 7 – Alunos que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.

Curso	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2005 a 2021)
Ciência da Computação	24	22	21	26	20	22	24	356
Informática	34	33	32	34	40	29	35	408

D.2 EVASÃO POR CURSO (ANO DE INGRESSO)

Tabela 8 – Alunos evadidos que ingressaram nos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.

Curso	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ciência da Computação	11	16	13	43	36	26	30	31	30	28
Informática	26	18	19	35	30	32	29	40	28	30

Tabela 9 – Alunos evadidos que ingressaram nos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.

Curso	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2005 a 2021)
Ciência da Computação	24	22	21	14	5	5	1	356
Informática	24	31	24	24	15	2	1	408

D.3 EVASÃO POR SEXO (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO)

Tabela 10 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo no período de 2005 a 2014.

Sexo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Feminino	0	0	0	3	4	3	2	0	3	2
Masculino	0	3	7	37	23	17	21	21	26	25

Tabela 11 – Alunos que evadiram do curso de Ciência da Computação por sexo no período de 2015 a 2021.

Sexo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2005 a 2021)
Feminino	2	0	2	1	0	0	4	26
Masculino	22	22	19	25	20	22	20	330

D.4 EVASÃO POR SEXO (INFORMÁTICA)

Tabela 12 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo no período de 2005 a 2014.

Sexo	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Feminino	1	0	3	1	2	0	3	3	1	3
Masculino	1	4	3	16	14	17	23	16	22	38

Tabela 13 – Alunos que evadiram do curso de Informática por sexo no período de 2015 a 2021.

Sexo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2005 a 2021)
Feminino	5	1	0	6	1	3	3	36
Masculino	29	32	32	28	39	26	32	372

D.5 EVASÃO DE COTISTAS POR CURSO

Tabela 14 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2005 a 2014.

Curso	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ciência da Computação	0	0	0	0	0	1	2	1	4	2
Informática	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8

Tabela 15 – Alunos cotistas que evadiram dos cursos Ciência da Computação e Informática no período de 2015 a 2021.

Curso	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (2005 a 2021)
Ciência da Computação	2	5	8	4	5	3	2	39
Informática	4	5	3	5	7	6	9	50